

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE NAVAL - ECONAVAL

Título proyecto	Investigación aplicada al desarrollo de celdas de última generación con encofrado biopolimérico para la fabricación de un sistema de batería recargable de iones de litio (LiFeMnPO₄) completamente estanco para uso naval
Nombre de empresa	RENOBAT ECOENERGIA S.L.
Inicio – Fin	2023 - 2025
Proyecto Tractor	PNA-010000-2023-2 Adaptación científica tecnológica de la cadena de valor del sector naval para una transición sostenible, ecológica y digital

Resumen del proyecto

El proyecto de Renobat, se enmarca en el PERTE Naval con el objetivo de desarrollar una batería modular de alta densidad energética para embarcaciones eléctricas, contribuyendo a la descarbonización y electrificación del transporte marítimo.

El sistema diseñado, compuesto por módulos de 7 kWh escalables hasta 70 kWh, utiliza tecnología LiFeMnPO₄, seleccionada por su seguridad, estabilidad térmica y larga vida útil, integrando un BMS inteligente que gestiona en tiempo real la tensión, corriente y temperatura de cada módulo. Su encapsulado metálico de acero inoxidable IP65 garantiza estanqueidad, resistencia estructural y fiabilidad en entornos marítimos.

Resultados obtenidos

El proceso de validación en laboratorio confirmó la operatividad estable a 400 V DC, una eficiencia superior al 95 % y un comportamiento seguro frente a sobrecargas y vibraciones. A nivel industrial, la batería presenta costes de producción de 500 €/kWh, un precio de venta estimado de 1 000 €/kWh y tiempos de fabricación de 6 a 8 semanas, asegurando rentabilidad y competitividad.

Gracias a su modularidad, escalabilidad y sostenibilidad, la AL1307 se posiciona como una solución innovadora y económicamente viable para la electrificación del sector naval, consolidando la capacidad tecnológica de RENOBAT en el marco de la transición energética y el PERTE Naval.

Conclusiones

El proyecto de Renobat ha culminado con éxito el desarrollo y validación de una batería modular avanzada para aplicaciones marítimas, integrando innovaciones en materiales, electrónica de control y diseño estructural. El sistema, basado en celdas LiFeMnPO₄ y encapsulado IP65 de acero inoxidable, ha demostrado en laboratorio una alta eficiencia (>95 %), estabilidad térmica, y seguridad eléctrica, cumpliendo plenamente los objetivos técnicos planteados.

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad técnica, económica y comercial del producto. Como una solución competitiva y rentable dentro del creciente mercado de electrificación naval.

Su arquitectura modular de 7 kWh por módulo permite la escalabilidad y personalización según las necesidades del cliente, facilitando el mantenimiento y la integración en diferentes tipos de embarcaciones. Además, el uso de materiales reciclables y procesos de fabricación optimizados refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

En conjunto, el sistema de carga modular representa un avance tecnológico significativo en el campo del almacenamiento energético naval, posicionando a RENOBAT como un actor relevante en la transición hacia una movilidad marítima eléctrica, segura y sostenible, plenamente alineada con los objetivos estratégicos del PERTE Naval y el Pacto Verde Europeo.